

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

5. Vatan tuyg'usi. – Toshkent, “Sharq”, 1996. 146-bet.
6. Mavrulov A., Mavrulova M. Madaniyat nazariyasi. -Toshkent, “Fan”, 2024. 151-bet.
7. Можейко М. Культура. Новейший философский словарь. 3-изд. – М., “Книжный Дом”, 2003.128-бет.
8. Ma'naviyat. Asosiy tushunchalar lug'ati. – Toshkent, “Ma'naviyat”, 2021. 285-bet.
9. Tohir Qahhor. Hur O'zbekiston uchun. – Toshkent, 1994. 15-bet.
10. Ziyoyev Hamid. Tarixning ochilmagan sahifalari. Toshkent, 2003. 116-117-betlar.
11. Global ma'naviyat- globallashuvning g'oyaviy asosi. -Toshkent, “Tafakkur”, 2009. 54-bet.

Safarov Orol Abdumannonovich,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

“Milliy qo'shiqchilik” kafedrasi professori,

O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi

YOSHLARNING RUHIY VA EMOTSIONAL SALOMATLIGIGA ERISHISHDA MUSIQA TERAPIYASINING O'RNI

***Annotatsiya:** Musiqa terapiyasi bugungi kunda tinglovchiga ta'sir o'tkazishning kuchli vositasi ekanligi aniqlandi. Aynan musiqa yordamda insonning psixo emotsional holatiga ta'sir qilish mumkin. Bundan tashqari musiqaning davolovchi xususiyatini o'rganib boruvchi bir qancha guruh va tashkilotlar ham bor bo'lib, ular haqida maqolada qisqacha to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari, maqolada asosan musiqaning inson ruhiyatiga ta'sir qilish mexanizmi yoritib berilgan. Bu borada milliy musiqalarimizning ahamiyati bildirilib, dolzarb masalalarga echim keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** musiqa, terapiya, tinglovchi, ommaviy madaniyat, psixo emotsional holat.*

***Annotation:** Today, music therapy is considered a powerful means of influencing the listener. It is music that can influence the psychoemotional state of a person who is being helped. In addition, there are several groups and organizations studying the healing properties of music, which are briefly mentioned in the article. In addition, the article mainly examines the mechanism by which music affects the*

human psyche. In this regard, the importance of our national music is emphasized and ways to solve current problems are proposed.

Keywords: *music therapy, listener, mass culture, psychoemotional state.*

Bugungi kunda olimlar tomonidan musiqaning inson organizmi va xulq-atvoriga ko'rsatadigan ta'siri jihatidan o'rganila boshlandi va bu borada bir nechta ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Musiqa ohanglari tibbiyotda va psixologiyada odamning ham jismoniy, ham ruhiy salomatligini qo'llab - quvvatlash maqsadida keng qo'llaniladi. So'nggi yillarda "musiqa terapiya" atamasi tobora keng qo'llanilmoqda va bu yo'nalishning chuqur ildizlarga ega ekanligi, ta'sir doirasi biz o'ylagandan ko'ra keng ekanligi ilmiy izlanishlar orqali aniqlanmoqda.

Bilamizki, musiqa terapiyasi bilan bizning yurtimizda ham qadimda keng shug'ullanilgan va bu haqda qadimiy ilmiy risolalarda yozuvlar, tasvirlar orqali dalillar keltirilgan. Bu haqda batafsil to'xtalib o'tmoqchi emasmiz, balki musiqa terapiyaning yoshlar ruhiy - emotsional holatiga ta'sirini ko'rib chiqmoqchimiz xolos. Aslida ham, musiqa terapiya psixoterapevtik uslub bo'lib, uning asosida musiqaning inson ruhiyatiga shifobaxsh ta'siri yotadi. Musiqaterapiya 2 hil bo'ladi:

- Faol musiqa terapiya.
- Passiv musiqa terapiya.

Musiqiy asarlarni tinglash orqali inson ruhiyatiga va salomatligiga ta'sir qilish bu musiqa terapiyaning passiv turi sanaladi. Musiqiy asarlarni bevosita ijro etish orqali esa musiqa terapiyaning faol turiga erishiladi. Insonning ruhiy-emotsional holatini yaxshilash uchun esa musiqa terapiyaning ushbu ikkala turidan ham foydalaniladi.

Xarina G.V. va hammualliflarning [1] bergan ma'lumotlariga ko'ra, musiqa kuchli stress holatlarida ijtimoiy rehabilitatsiyaning usullaridan biri sifatida qo'llanilishi mumkin. Nalbandyan M.A. va hammualliflarining [2] tadqiqotlarida ma'lum bir simfonik asarlar odamning nafaqat emotsional holatiga, balki ovqat xazm qilish va qon aylanish tizimiga ham ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, musiqa terapiyasining ikki yo'nalishi farqlanib, biri uning odam psixoemotsional holatiga ta'sir etishida, biri salomatligiga ta'sir etishida namoyon bo'ladi. Bugungi kunda musiqa bilan davolash jarayonini amaliyotda tadbiiq etayotgan bir qancha guruhlar, tashkilotlar mavjud.

TÜMATA (Turk musiqasini tadqiq qilish va targ'ib qilish guruhi) 1976 yilda professor Dr. Rahmi Oruç Güvenç tomonidan tashkil etilgan Turkiyada musiqa terapiyasi an'analarini tadqiq etuvchi guruhlardan biri sanaladi. Ushbu guruh an'anaviy davolash usuli va musiqani birlashtirgan holda faoliyat olib boradi hamda musiqaning davolash maqsadida qo'llanilishini, qadimdan mavjud ushbu

yoʻnalishni davom ettirishni maqsad qilib olgan. TÛMATA guruhning olib borayotgan tadqiqotlari orasida Baxshi raqsi, arxetipik harakatlari, tasvir terapiyasi, Maqom musiqasi bilan davolash va pentatonik musiqasi bilan davolash dasturlari oʻrin olgan. Bu tadqiqotlardan maqsad shuki, ularning bugungi zamonaviy davolash jarayonlarida amaliyotga joriy etish va samarali natijalarni qoʻlga kiritishdir[3].

TÛMATAning Rost va Xijoz maqomi bilan davolash muolajasi.

1985-yilda Italiyaning Genuya shahrida Butunjahon musiqasi terapiyasi federatsiyasi rasman tashkil etildi. U bugungi kunda AQSHning Shimoliy Karolina shtati qonunlariga muvofiq tashkil etilgan notijorat korporatsiya sanaladi. Federatsiyaning maqsadi musiqasi terapiyasini butun dunyo boʻylab ommalashtirish, musiqasi terapevtlarini tayyorlash va taʼlim tizimini joriy etish, musiqasi terapevtlarining faoliyatini optimallashtirish, xalqaro tadqiqotlar hamkorligini qoʻllab quvvatlash, ushbu yoʻnalishda olinayotgan yangiliklar bilan almashinish, musiqasi terapevtlarining butun dunyoda professional kasb sifatida tan olinishiga erishish, musiqasi terapiyasi bilan bogʻliq maʼlumotlarni yangi texnologiyalar va multimediyaga yordamida dunyo boʻylab tarqatish va har uch yilda bir marta Butun dunyo musiqasi terapiyasi kongressini boshqarish va olib borishdir[4]. Butunjahon musiqasi terapiyasi federatsiyasi faoliyati bir qancha davlatlarda davom ettirilmoqda. Mana shu tashkilotlarning olib borgan ilmiy tadqiqotlari natijasida olingan maʼlumotlar orqali musiqasi terapiyasining inson ruhiy emotsional holatiga taʼsir mexanizmi haqida tasavvurga ega boʻlish mumkin.

Musiqaterapiyaning asosida insonga taʼsir qiluvchi omil sifatida tovush tebranishi qabul qilingan. Tovush tebranishi bu fizik hodisa boʻlib, tovushning tarqalishi jarayonida yuzaga keladi. Tovush hosil boʻlganda manba havo yoki boshqa muhitda tebranishni yuzaga keltiradi va toʻlqinli harakatlar orqali uzatiladi. Odam 20 Gs dan to 20 kGs gacha boʻlgan diapazonda tovush tebranishlarini qabul qiladi. Bu odamning eshitish diapazoni deyiladi[5]. Biroq odamning yoshi, salomatligi va boshqa omillar ushbu diapazonda eshitish qobiliyatiga taʼsir oʻtkazishi mumkin. Masalan, yosh ulgʻaygani sari koʻp odamlar yuqori chastotali tovushlarni qabul qilish xususiyatlarini yoʻqota boshlaydilar.

Olimlar ilmiy tadqiqotlar natijasida shunday xulosalarga keldilar, yaʼni urma cholgʻularining past chastotali tovushlari inson xotirasiga taʼsir qiladi va uning

susayishiga olib keladi. Yuqori chastotali tovushlari esa intellektual rivojlanishga javob beruvchi miya markazini nobud qiladi. Shundan kelib chiqib aytish kerakki, musiqaning ruhiy emotsional holatga ta'sirini o'rganishda tovush tebranishining barcha parametrlarini hisobga olmaslikning iloji yo'q. Odamga ta'sir qilish vaqtida har qanday tovush parametrlari me'yoriy ko'rsatkichlardan og'ishi mumkin emas. Aks holda, nohush fiziologik o'zgarishlar, noqulayliklar yuzaga keladi.

Dam olish vaqtida musiqa terapiyasi natijasida odam bo'shshadi, tinchlanadi, ruhini xotirjamlik qamrab oladi, negativ emotsiyalardan halos bo'ladi, havotir tuyg'usini bartaraf etadi. Natijada musiqaning ta'siri natijasida odam hayotiy quvvatini tezroq to'ldirib oladi, ichki quvvat, chidamlilik, jismoniy faollik ortadi. Aqliy faoliyat bilan shug'ullanish vaqtida musiqa tinglash miya faoliyatining tezda tiklanishiga va samarali ishlashiga olib keladi. Bundan tashqari musiqa xursandchilik, xafalik, hayajon, hotirjamlik kabi turli emotsiyalarni yuzaga keltirish mumkin. Musiqa emotsiyalarni qayta ishlash va namoyon etish, ijobiy emotsiyalarni shakllantirishga yordam beradi. Go'zal musiqa tinglovchining kayfiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, stress va zo'riqish holatini pasaytiradi, stressga qarshiligini oshiradi. Musiqa uyquning sifatiga ham ijobiy ta'sir qilish kuchiga ega.

Yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlar har qanday musiqaga ham xos emas, albatta. Qachonki musiqa asl ohanglardan iborat bo'lsa, sun'iy tovushlardan holi, inson qulog'i ilg'aydigan me'yoriy chegaradagi tovushlar tebranishidan tashkil topgan bo'lsagina yuqorida sanab o'tilgan natijalarga erishish mumkin bo'ladi. Bunday musiqalarga misol tariqasida o'zbek milliy mumtoz asarlarimizni keltirishimiz mumkin. Darvesh ali Changiyning musiqiy risolasida o'rta asrlarda yashab ijod etgan bir qancha ijodkorlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Qiziq tomoni shundaki, ushbu risolada keltirilishicha, o'rta asrlarda shunday sozandalar ijod qilganki, ular uzoq vaqt kuy ijro eta olishmagan. Masalan, risolada keltirilgan Alijon G'ijjakiy g'ijjak cholg'usida kuylar bastalab ijro etar va go'zal ovozida xonandalik ham qilar edi. Uning ijrosi shu qadar ta'sirli bo'lganki, tinglovchilar ma'lum vaqtdan so'ng hushidan keta boshlar ekanlar. Ba'zilarining o'lib qolish xavfi bo'lganidan, Alijon G'ijjakiy ijrosini to'xtatishga majbur bo'lar ekan [6]. Aynan mana shu ma'lumotning o'ziyoq asl va sof musiqa inson ruhiyatiga va jismoniy holatiga juda yuqori darajada ta'sir qilishi mumkin ekanligini ko'rsatib turibdi.

Musiqaning aynan mana shu xususiyatlaridan bugungi kunda biz yoshlarimizni tarbiyalashda samarali foydalanishimiz mumkin. Ularni intellektual jihatdan yuqori salohiyatga ega, kognitiv xususiyatlari mukammal, dunyoqarashi keng, milliylikimizga mehr - muhabbatli, vatanparvar qilib tarbiyalashimiz uchun ularning qanday ohanglarni eshitayotganlaridan ogoh bo'lishimiz kerak. Ularni betakror, sof va go'zal sanalgan milliy kuylarimiz bilan tanishtirishimiz, bu asarlarga qiziqishini oshirishimiz va qulog'ini o'rgatishimiz kerak. Bu jarayon,

bizningcha farzandlarimizni milliy cholg'ularimiz bilan tanishtirishdan boshlanadi. O'zbek xalqining rang barang cholg'ulari borki, har bir bola ular orasidan o'ziga yoqadigan va uning qiziqishini uyg'otadigan cholg'uni muaqqaq topadi. Cholg'uni tanlagach, asta sekinlik bilan milliy ohanglarimizga oshno bo'lib boraveradi.

Bugungi ommaviy madaniyatga mos ravishda kirib kelayotgan "musiqa"larning yoshlarimiz ongiga o'rnashib olishi, ertaga o'zining salbiy oqibatlari bilan namoyon bo'ladi. Bunday holatni xalqimiz tarix davomida qisman guvohi bo'lgan. Mana shu holat yana davom etmasligi uchun asl ohanglarimizning terapevtik xususiyatini o'rganib, undan unumli foydalanishga intilishimiz lozim. Bundan ko'rinib turibdiki, bu mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga ehtiyojimiz baland. Mavzu o'ta dolzarb. Turli yo'nalishdagi (san'at, psixologiya, tibbiyot, pedagogika) yosh tadqiqotchi olimlarimiz birlashgan holda musiqaning aynan terapevtik jihatlarini ham nazariy, ham amaliy jihatdan tadqiq etsalar va yangiliklarni joriy qilsalar yoshlarimizning ruhiy va emotsional jihatdan yanada sog'lom bo'lishlariga erishishimiz ehtimoli yanada ortadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Харина Г.В., Топоришев М.С. Роль музыкотерапии в поддержании комфортных условий жизнедеятельности человека // Научное обозрение. Педагогические науки. 2023. № 6. С. 53-57

2. Nalbandyan M.A., Migunova M.G. Muzikoterapiya i ee stanovleniye v nauke i praktike // Kant. –2012. -No 2. -S. 113-116

3. <https://sematradition.com/who-we-are/tumata/>

4. Muzikalnaya terapiya segodnya WFMT onlayn-jurnal Tom 18, № 1. 2023

5. William Yost. Audition // Handbook of Psychology: Experimental psychology / Alice F. Healy ; Robert W. Proctor. — John Wiley and Sons, 2003. — P. 130.

6. Семенов А.А. "Среднеазиатский трактат по музыке Дервиша Али", Тошкент, 1946 г.

Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna,
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Nukus filiali o'qituvchisi, filologiya fanlari
bo'yicha falsafa doktori

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278